

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА АНОМАЛИЙ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 2 ЛЕТ

*Шахвердян М.С.,
к.п.н., доцент, кафедры педагогики и психологии ВГУ
Оганесян Н.М.
Психолог «Аравот» НПО*

EARLY DIAGNOSIS OF ANOMALIES IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF CHILDREN FROM 0 TO 2 YEARS

*Shahverdyan M.,
Candidate of Pedagogy, Associate Professor,
Department of Pedagogy and Psychology, VSU
Oganesyanyan N.
Psychologist "Aravot" NGO*

АННОТАЦИЯ

В статье представлены новые методы профилактики психологического здоровья детей. Исследования последних лет показывают, что 20% детей дошкольного возраста имеют отклонения от нормального психологического развития. Специалисты считают, что устранить причины девиации вполне возможно путём проведения психологических коррекций. Следует отметить, что наиболее предпочтительным возрастом для таких интенсивных вмешательств является ранний детский возраст. К сожалению, существующие психологические диагностические методики в основном применяются для детей в возрасте от 2 до 5, 10 и т. д. В статье представлена методика французского психолога Антеана Генде, позволяющая диагностировать ребёнка в возрасте от 0 до 24 месяцев. Именно этот подход был опробован в детских поликлиниках Ванадзора.

ABSTRACT

The article presents some new precaution methods concerning children's psychological health. The investigations of recent years show that 20% of children under school age have some deviations from the normal psychological development. Specialists consider that it is quite possible to lesson deviation causes by carrying out psychological corrections. It should be mentioned that the most preferable age for such intensive interventions is the early childhood. Unfortunately the existing psychological diagnostic procedures are mainly undertaken for children from ages 2 up to 5, 10 and etc. the article displays The French psychologist Antaeon Gende's method which enables to diagnose a 0-up-to-24-month year child. This very approach has been tested in the children's polyclinics of Vanadzor.

Ключевые слова: норма, патология, психологические расстройства, психические расстройства, диагностика, младенческий возраст, гиперактивность, гипоактивность, аутизм, метод ADBB.

Keywords: norm, pathology, psychological disorders, mental disorders, diagnostics, infancy, hyperactivity, hypoactivity, autism, ADBB method.

XXI век к сожалению может считаться веком психических нагрузок. Современный образ жизни требует от человека большой активности и духовных затрат. Переработка огромного потока информации, стрессы, волнения, заботы, ответственность и другие факторы могут негативно сказываться на нервно-психической сфере и становиться риском для психического здоровья. Сохранение нервно-психического здоровья является важной задачей для психологов, врачей, педагогов и других специалистов по всему миру.

Данные социологических исследований указывают на то, что около 20% детей, то есть каждый пятый ребёнок, родившийся в XXI веке, может нуждаться в специальной помощи из-за психопатологии. Эксперты в области психопатологии детского возраста выделяют три основные категории психологических расстройств (автор терминов - Джулиан Роттер) :

✓ Экстернальные проблемы - это проблемы, связанные с недостатком субъективного контроля и выражающиеся через девиантное поведение, такие как деликветность, агрессивность, поведенческие расстройства, гиперактивность и гипоактивность и т.д.

✓ Интернальные проблемы - это проблемы, связанные с чрезмерным уровнем субъективного контроля и проявляющиеся в виде тревожности, депрессии, самоуничтожения и расстройств пищевого поведения.

✓ Третья категория расстройств - "значительные отклонения в развитии" или психотические состояния.

Нервные дети, относящиеся к первым двум категориям, испытывают серьёзные проблемы, которые затрудняют их адаптацию в жизни. Они могут проявляться через чрезмерную возбудимость, раздражительность, плаксивость, нарушения сна,

неврозы, задержку умственного или психического развития, психический инфантилизм, гипердинамический и гиподинамический синдромы и другие неблагоприятные особенности, которые затрудняют их адаптацию в жизни. [1, с 659]

Каких же детей принято называть нервными, проблемными? Чем они отличаются от нормальных?

Понятие "нормы" является одним из самых сложных в современной психологии и педагогике. В настоящее время нормальным развитием считается такое, при котором ребёнок эволюционирует в темпе, позволяющем ему удовлетворять свои потребности и чувствовать себя благополучным. Арабская мудрость гласит: "Дети больше похожи на своё время, чем на своих отцов", что означает, что показатели возрастного развития могут меняться с течением времени. Если сравнить показатели развития ребёнка всего за 100 лет, то мы убедимся в справедливости этого высказывания. Тот уровень детского развития который принят в психологии в начале XX века на сегодняшний день может считаться проблемным.[8, 12]

Какой же ребёнок более проблемный? Всегда ли тот, который доставляет родителям множество хлопот? Понятие "проблемный" носит условный характер. Для ребёнка естественно много двигаться, но врачи и психологи отмечают тот предел, за которым активность ребёнка настолько высока, что ограничивает его адаптацию. В таких случаях говорят о гиперактивности ребёнка.

В современной клинической литературе гиперактивные дети, которые неспособны сосредоточиться на задании и выполнить его до конца, имеют описания, которые появились более века назад (немецкий врач Heinrich Hoffman в 1845 впервые описал такое поведение ребенка). Таких детей ранее называли гиперкинетическими или страдающими "минимальной мозговой дисфункцией". В 1980 году классификации DSM-III появился термин «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» (Attention Deficit Hyperactivity Disorder:ADHD), акцентируется недостаточность внимания, слабый контроль над побуждениями и сверхактивность.

Примерно 3-5% детей страдают гиперактивностью, при этом соотношение между мальчиками и девочками составляет примерно 3:1, а некоторые исследования указывают даже на соотношение 10:1. Обычно это расстройство диагностируется к 6-7 летнему возрасту, когда оно уже закрепилось, и изменить поведение ребёнка становится сложной задачей (8, с.321).

Среди детей, страдающих минимальной мозговой дисфункцией, каждый четвёртый имеет гиподинамический синдром. Гипоактивные дети обычно малоподвижны и вялые, и хотя в раннем детстве они не вызывают проблем родителям, в дальнейшем они могут стать кандидатами на развитие неврозов [4,11].

Особое внимание в поведенческих нарушениях заслуживает агрессия. Гнев - это базовая эмоция, которую можно наблюдать уже у младенцев,

однако гнев не всегда проявляется в агрессии. Формы проявления агрессии, против кого она направлена и в какой форме, регулируются нормами общества. Агрессивность является стабильной чертой, и агрессивные дети в возрасте 2 лет становятся ещё более агрессивными к 5-6 годам [2]. Существуют также стабильные половые различия, поскольку мальчики гораздо более агрессивны, чем девочки. Биологические особенности (уровень тестостерона) и процесс обучения оказывают влияние на эту разницу. Условия воспитания могут как облегчать, так и сдерживать проявление агрессии у ребёнка. Отвержение или попустительство родителей могут приводить к формированию агрессивных качеств у ребёнка.

Интернальные нарушения включают страхи, депрессию и тревожность. Ранее полагалось, что дети слишком малы, чтобы страдать от истинной депрессии, и что все их тревоги со временем исчезают. Однако сейчас признано, что детская тревожность и депрессия - реальные проблемы, требующие внимания. Раннее выявление симптомов тревожности и депрессии имеет большое значение для последующей коррекции.

Страхи являются типичным явлением в детском возрасте, и в дошкольном возрасте дети могут испытывать страх перед определёнными объектами или ситуациями. Важно различать свертревожных детей от тех, у кого нормальные страхи и опасения. Было замечено, что дети тревожных родителей чаще страдают тревожностью. Предполагается, что такая симптоматика наблюдается примерно у 3% детей.

Исследователи расходятся в своих оценках частоты детских депрессий (от 2 до 14%). Однако, все они сходятся в мнении, что количество случаев и тяжесть протекания значительно повышается от детского возраста к подростковому. Следовательно, чем раньше поставлен [8] диагноз, и начата коррекция, тем больше вероятности, что ребёнок научится справляться с проблемами.

Все рассмотренные расстройства находятся на одном континууме с нормой. Все, и дети, и взрослые время от времени испытывают тревогу, бывают подавлены, неадекватно агрессивны или делают то, о чем потом сожалеют. Однако, другие психические нарушения *отстоят от нормы намного дальше*. Здоровым детям, например, редко не удаётся освоить речь, или для них нехарактерно долгое рассматривание ритмичных движений своих пальцев. Здесь речь может идти о более тяжёлых формах психической патологии, иначе называемых психотическими состояниями. Ими являются аутизм и шизофрения.

Если шизофрения в раннем детстве встречается крайне редко и проявляется в основном у детей от двенадцати до пятнадцати лет, то аутизм - отклонение в психическом развитии ребёнка, главными проявлениями которого являются нарушения общения ребёнка с окружающим миром, встречается гораздо чаще, по оценкам специалистов от 5 до 15 - 20 случаев на 10000 детей, то есть находится на четвёртом месте среди различных видов хронической

нервно-психической патологии после умственной отсталости, эпилепсии и детского церебрального паралича ДЦП [10]. Из многообразия аутических проявлений у детей выделен особый по своим клиническим признакам синдром под названием "синдром раннего детского аутизма". Существуют ядерные симптомы, которые почти всегда обнаруживаются, но они должны быть рассматриваемы в ключе возрастной эволюции, к которым относятся отсутствие потребности в общении, особенности речи, стереотипное поведение и т.д.[7]. И хотя нет сомнения в том, что генетика играет в аутизме этиологическую роль, и кроме того, возможными факторами могут стать осложнения при родах или другие факторы, тем не менее в последнее десятилетие достигнут значительный прогресс в психологической реабилитации детей с аутизмом. Исследования показали, что приблизительно 50% детей с аутизмом, которые получают врачебную и психологическую помощь, учатся в обычных классах начальной школы. Более того, к концу периода вмешательства 73% детей умело пользовались речью. (Доусон, 1996г.). Он же считает, что наиболее предпосылочный период для интенсивного вмешательства, это младенчество и дошкольное детство [4 стр 5-10].

Конечно, «проблемный» ребёнок - это не диагноз, это показатель сложности в отношениях, хотя их истоки могут носить медицинский характер, это показатель того, что он требует особого индивидуального подхода, понимания. Порой этого бывает достаточно, чтобы ребёнок стал успешным.

В период раннего детства многие проблемы в развитии ребёнка преодолеваются достаточно быстро. Это связано с тем, что психика маленького ребёнка очень пластична. Какой бы ни была проблема, чем раньше она обнаружена, тем быстрее и эффективнее её можно преодолеть. И здесь основной проблемой становится вопрос клинической оценки или психологической диагностики. Психологи разных стран работают над разработкой методик оценки, которые отвечали бы требованиям объективности, имели бы нормы, основанные на чётко определённых популяциях, и обладали бы подтверждённой надёжностью и валидностью. Создано огромное количество тестов, однако, одним из наиболее удачно сконструированных, стандартизированных тестов для маленьких детей является «Шкала развития младенцев Бейли» (Бейли 1993г.). Шкала Бейли удачно оценивает серьёзные проблемы в жизни ребёнка (шкала умственного развития, шкала моторного развития и записи поведения) так же, как и знаменитая Векслеровская шкала интеллекта для детей больше всего ориентирована на дошкольный и младший школьный возраст и предназначались для оценки текущего уровня развития. Другая известная шкала «Шкала Стенфорд-Бине» охватывает возрастной диапазон от 2 до 23 лет. Метод диагностики младенцев Д. Лешли - создание схемы наблюдения и присмотра до заполнения карточек развития (физическое развитие, описание общения, понимания им речи, социальное развитие и игра описание самостоятельности и независимости

ребёнка, степень непоседливости ребёнка или споконства). На наблюдениях за поведением младенца построена и шкала Гезелла, охватывающая следующие сферы поведения ребёнка: моторику, язык, адаптивное и личностно-социальное поведение. Американские психологи П. Массен, Дж. Конджер, Дж. Каган и А. Хьюстон при диагностике младенца изучают познавательную сферу, описывают влияние биологических и социальных факторов как предпосылку психического развития [13]

Оптимальная оценка и лечение детей и подростков с умственной отсталостью включает в себя модификации диагностических и лечебных методов, тем самым снижая риски сопутствующих психических расстройств и проясняют картину профилактики психических расстройств у детей [14]

Исследования чрезмерного плача, проблем со сном или кормлением обнаруживаются примерно у 20% младенцев и могут предсказывать поведенческие проблемы в детстве.[15] Мета-анализ показывает, что у детей с вышеуказанными нарушениями регуляции больше поведенческих проблем, чем у детей из контрольной группы,

Сегодня серьёзные исследования в области ранней детской диагностики проводят французские психологи. В частности, доктором Антуаном Гедне создана методика ранней детской диагностики, которая называется ADBB, что можно дословно перевести как «сигнал о неблагополучии у младенца». Этот метод представляет собой инструмент измерения патологии в отношениях ребёнка с окружающим миром, самим собой и окружающими людьми. Основой метода является наблюдение за поведением ребёнка, причём оценке подлежат дети от 0 до 18 месяцев. Процесс оценки начинается во время первой встречи психолога с родителями и ребёнком. Их внешность и общение друг с другом позволяют ему сформулировать представления об особенностях семьи и отношениях между её членами. Первые впечатления позволяют сформировать представления о классовой принадлежности семьи и общем уровне гармонии или дисгармонии в отношениях её членов, а так же таких стилевых характеристиках, как сдержанность или экспрессивность, авторитарность, интеллектуальность и т. д. Поведение ребёнка оценивается с точки зрения его соответствия или несоответствия возрасту. В первом случае психолог может составить представления о ценных качествах и ресурсах ребёнка, во втором - о возможных нарушениях [3, стр 292-300] . Вступив в контакт с ребёнком или наблюдая за его контактом с другими людьми, психолог собирает о нём определённую информацию. Общее представление о личности ребёнка очень важно, и хотя было бы ошибочно строить оценку на основе первого впечатления о ребёнке, первые реакции на него могут служить ключом к пониманию того, каким образом ребёнок может восприниматься окружающими.

Основываясь на наблюдении, можно обратить внимание на такие факторы, как концентрация взгляда, мимика, двигательная активность и взаим-

ный контакт. Необычное или произвольное поведение, отсутствие спонтанности, затруднение в установлении контакта могут быть сигналами возможных проблем у ребёнка. Также важно заметить самостимулирующие действия ребёнка, которые могут указывать на неблагополучие.

Другой важный аспект - это вокализация, то есть звуковая активность ребёнка. Нормально, если ребёнок проявляет своё отношение к происходящему при помощи звуков, таких как голос, плач, смех. Однако, неадекватные реакции на раздражители или отсутствие адекватной коммуникации могут быть тревожными сигналами.

Наблюдение за ребёнком может быть полезным инструментом для оценки его развития и выявления возможных проблем. Однако, важно учитывать, что каждый ребёнок уникален, и поведение может варьировать в широком диапазоне. При оценке ребёнка необходимо учитывать его индивидуальные особенности и проводить более глубокие исследования, если возникают тревожные признаки.

Затем оценивается быстрота, с которой ребёнок отвечает на раздражение. Наблюдая за поведением ребёнка при осмотре, когда его раздевают, прослушивают, взвешивают и т. д., чётко отмечают время, которое потребовалось ребёнку на ответную реакцию. В некоторых случаях возникает впечатление, что ребёнок спит, настолько он заторможен, то есть не реагирует на раздражитель, что тоже является фактором неблагополучия.

Далее идут пункты шкалы, которые оценивают психологическое состояние самого исследователя в связи с оцениваемым ребёнком, насколько он притягателен для него. Очень важно оценить собственное отношение к ребёнку. Устали ли мы наблюдая за ним, трудно ли было концентрировать внимание на нём, притягивал или отталкивал ли нас этот ребёнок. Ответы на эти вопросы субъективны, но тем не менее важны при составлении психологического диагноза. Оценке подлежит вся ситуация консультирования, а не только отдельно взятый эпизод. Каждая часть шкалы оценивается соответственно от 0 до 4-х баллов. 0 - это полное отсутствие патологии, 4 - это массивная патология по данному пункту, 1 балл - когда есть подозрение на патологию, 2 балла - скрытая патология, 3 балла - ошущаемая патология.

Таким образом, каждый из 8 пунктов шкалы (1.Выражение лица. 2.Визуальный контакт. 3.Телесная активность. 4.Самостимулирующие действия. 5.Вокализация. 6.Скорость ответной реакции на стимуляцию. 7.Отношения, 8.Притяжение), получает соответствующую оценку по четырехбалльной системе. Прибавляя их друг к другу, получаем общую оценку. Максимальное количество баллов 32, встречается очень редко и свидетельствует о серьёзных нарушениях не только в психологическом, но и в физическом состоянии ребёнка. Если ребёнок набрал 5 баллов или меньше - причин для тревоги нет. Но выше 5 баллов - это сигнал тревоги. С

этим ребёнком что то не так, и нужно обратить на это пристальное внимание. Чем выше баллы, тем больше должны насторожиться окружающие ребёнка взрослые. Естественно, что невозможно ограничиться единичным обследованием. В день обследования ребёнок может быть в состоянии скрытой болезни, усталым, невыспавшимся, обиженным и все это обязательно скажется на результатах обследования. Поэтому каждого ребёнка, набравшего более 5 баллов непременно подвергают повторному, а в случае необходимости и третьему обследованию.

После повторного обследования и обсуждения полученных результатов, при наличии неблагоприятных симптомов, то есть высоких баллов по шкале ADBB, психолог и педиатр проводят консультацию с родителями ребёнка. Иногда даже приглашение на повторно обследование становится для родителей сигналом внимательнее относиться к своему ребёнку, изменить кое-что в своём отношении к нему и реакция ребёнка на такое изменение не заставит себя ждать, поведение ребёнка на вторичном обследовании бывает более удовлетворительным. В других случаях необходима беседа с родителями. Очень часто в начале беседы со стороны родителей действует механизм психологической защиты (отрицание), особенно, если баллы не очень высоки, от 5 до 10. Родители привыкли к поведению своего ребёнка, им не с кем сравнивать его, и поведение его им кажется естественным. Но обратить внимание на тревожные симптомы необходимо. Обычно после разъяснения и психологической консультации с родителями, семья начинает больше заниматься с ребёнком, внимательнее относится к его потребностям и проблемы решаются сами собой. В случае же высоких показателей неблагополучия, от 10 до 20 баллов по шкале ADBB, необходима помощь специалиста, врача или психолога. Иногда при помощи шкалы ADBB возможной становится ранняя диагностика таких грозных отклонений в развитии ребёнка как аутизм, умственная отсталость, задержка психического развития и т. п.

При содействии французской психологической организации «Боли: без границ» DSF в поликлиниках №1 и № 4 г. Ванадзора проводилась программа «Профилактика психологических проблем у младенцев». Программа эта, созданная по методике Антуана Гедне активно применяется во многих психологических и медицинских учреждениях Франции, была апробирована и принята как метод ранней диагностики в Японии, Австралии, Великобритании и Бразилии. В Армении этот метод начали применять с декабря 2002 года в двух поликлиниках Еревана и Гюмри. В апробации программы, после прохождения соответствующего курса обучения со стороны французских специалистов, участвовали педиатры и психологи г. Ванадзора.

За время проведения программы в г. Ванадзоре по методике ADBB, было обследовано 206 детей от 0 до 2х лет Из всех обследованных детей девочек - 115 - 55,8 %, мальчиков - 91 - 44,2 %.

Таблица 1, Обследовано по методике ADBB

При первом обследовании больше 5 баллов набрали 85 детей, это 41,3 % из всех обследованных 206 детей.

Из этих 85 детей при повторном обследовании получили высокие баллы 64,2 %, то есть 54 ребёнка.

Результаты обследования дают возможность сделать вывод, что в нашем городе, около 26 % детей из 206 обследованных нуждаются в психологической помощи. Этот показатель даже чуть превышает мировую статистику, что закономерно, учитывая тяжёлые социальные условия и нервные перегрузки, мешающие родителям уделять своему ребёнку полноценное внимание.

Ценность этой методики заключается в том, что она не требует особой дорогостоящей аппаратуры и сложных методов обследования, легка в применении и психолог, работающий в детской поликлинике, умеющий использовать эту методику, сможет своевременно распознать неблагополучные симптомы и во многих случаях скорректировать возможные нарушения в нервно-психологической сфере во время индивидуальной или групповой психотерапевтической работы с детьми и их родителями.

Литература

1. Би Хелен Развитие ребёнка. Серия: Мастера психологии. Питер, 2004, 768 с.
2. Бэрн Роберт, Ричардсон Дебора Агрессия /Серия Мастера психологии, Питер, 2014, 640с.
3. Венар Чарльз Психопатология развития детского и подросткового возраста 2007, 672с.
4. Детский аутизм: хрестоматия/ Сост. Л.М. Шипицына СПб.: Международный университет семьи и ребенка им Р. Валленберга, 1997, 254с.
5. Долто Франсуаза. На стороне ребёнка 1997, 720с.
6. Иванов Е.С. Спорные вопросы диагностики раннего детского аутизма <http://www.autism.ru/read.asp?id=39&vol=0>

7. Ильина В. И. Развитие личности ребёнка от года до трех лет. 2004, 432

8. Крайг Грейс, Дон Бокум. Психология развития /Серия Мастера психологии, Питер, 2005, 940 с.

9. Ньюкомб Нора Развитие ребёнка. 8-е издание 2003г./Серия Мастера психологии, Питер, 640

10. Ремшмидт Хельмут Детская и подростковая психиатрия. /Серия Мир психологии. ЭКСМО 2001, 624 с.

11. Смирнова Е. О., Слободчиков И. М., Авенин В. А. Развитие личности ребёнка от года до трех лет /Серия развитие личности ребенка. Рама Пабблишинг 2018, 512с.

12. Child development and personality / Paul Henry Mussen, John Janeway Conger, Jerome Kagan. New York; 1979, 579page

13. Hemmi M.H. Wolke D. Schneider S. Associations between problems with crying, sleeping and/or feeding in infancy and long-term behavioral outcomes in childhood: a meta-analysis. Arch Dis Child. 2011; 96: 622-629 <https://doi.org/10.1136/adc.2010.191312>

14. Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Psychiatric Disorders in Children and Adolescents With Intellectual Disability (Intellectual Developmental Disorder) Matthew Siegel, MD, Kelly McGuire, MD, MPA, Jeremy Veenstra-VanderWeele, MD, Katharine Stratigos, MD, Bryan King/ Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry Volume 59 / Number 4 / April 2020 [https://www.jaacap.org/article/S0890-8567\(19\)32223-3/pdf](https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(19)32223-3/pdf)

15. Wakschlag L.S. Roberts M.Y. Flynn R.M. Future directions for early childhood prevention of mental disorders: a road map to mental health, earlier. J Clin Child Adolesc Psychol. 2019; 48: 539-554 <https://doi.org/10.1080/15374416.2018.1561296>